

Mikro ve Makro Etkenler Bağlamında Yerel Seçmen Davranışı: Saha Çalışmaları ve Mikromobilizasyon: Yerel Kampanyaların Etkisi ve Bağcılarda Abdullah Özdemir Örneği (2024)¹

Mustafa ARSLAN
Doktora Öğrencisi, İstanbul Gedik Üniversitesi
arslanmustafa58@hotmail.com
Orcid No: 0009-0006-4654-4574

Makale Başvuru Tarihi : 09.08.2025
Makale Kabul Tarihi : 13.09.2025
Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.17405389

Özet

Anahtar Kelimeler:

Seçmen Davranışları,
Yerel Seçimler,
Bağcılar,
Abdullah Özdemir

Bu çalışma, Türkiye’de yerel seçimlerde seçmen davranışını belirleyen mikro ve makro düzey dinamikleri, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde balkan göçmen kökenli nüfusun yoğun olduğu üç mahalle özelinde incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, Balkan göçmeni seçmenlerin kimlik, aidiyet, sosyal etkileşim ve siyasal yönelimler bağlamındaki tutumlarını analiz etmektir. Nicel araştırma yöntemiyle yürütülen saha çalışmasında, Bağlar, Hürriyet ve Mahmutbey mahallelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşuyla yapılan görüşmeler ve bu çalışmaların sandığa yansımaları araştırılmıştır. Çalışma bulguları, hemşehri derneklerinin sadece kültürel değil, aynı zamanda siyasal mobilizasyon aracı olarak da önemli roller üstlendiğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların siyasal tercihlerinde partizanlık, kimlik aidiyeti ve yerel yönetim performansı gibi unsurlar öne çıkarken, ekonomik beklentiler ve hizmet memnuniyeti de belirleyici olmaktadır. Elde edilen sonuçlar, yerel seçimlerde seçmen davranışının çok boyutlu yapısını ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki aracılık rolünü ortaya koymaktadır.

Local Voter Behavior in the Context of Micro and Macro Determinants: The Role of Fieldwork and Micromobilization in Local Campaigns – The Case of Abdullah Özdemir in Bağcılar (2024)

Abstract

Keywords:

Voter Behavior,
Local Elections,
Bağcılar,
Abdullah Özdemir

This study examines the micro- and macro-level dynamics that shape voter behavior in local elections in Türkiye, with a particular focus on three neighborhoods in İstanbul’s Bağcılar district where the population of Balkan immigrant origin is highly concentrated. The primary aim of the research is to analyze the attitudes of Balkan-origin voters in terms of identity, belonging, social interaction, and political orientation. Employing a quantitative research method, the field study investigated interviews conducted with civil society organizations operating in the neighborhoods of Bağlar, Hürriyet, and Mahmutbey, as well as the extent to which their activities were reflected in the ballot box. The findings reveal that hometown associations play a significant role not only in preserving cultural identity but also as instruments of political mobilization. In shaping participants’ political preferences, factors such as partisanship, identity affiliation, and perceptions of local government performance emerged as prominent, alongside economic expectations and satisfaction with municipal services. The results demonstrate the multidimensional nature of voter behavior in local elections and highlight the intermediary role of civil society organizations in this process.

¹ Bu makale “Seçmen davranışı üzerindeki etkisi bağlamında yerel seçimlerde hemşehri derneklerinin rolü; Bağcılar örneği” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Seçmen davranışlarını incelemek, siyasal bilimler alanında hem teorik hem de pratik düzeyde derin bir ilgi uyandırmaya devam etmektedir. Özellikle yerel seçimler bağlamında seçmenlerin hangi dinamiklerle tercihlerini şekillendirdiği sorusu, sadece siyasi aktörlerin değil, kamu politikası üreticilerinin ve toplumsal yapı analizcilerinin de dikkatini çekmektedir. Seçmenlerin oy verme sürecinde sergiledikleri tutum ve davranışları anlamak, siyasal katılımın niteliğini çözümlmek ve demokrasinin işleyişini değerlendirmek açısından temel bir öneme sahiptir. Bu bağlamda seçmen tercihlerinin arka planında yer alan mikro (bireysel) ve makro (toplumsal) dinamiklerin birlikte ele alınması gerekmektedir.

Araştırmacılar, seçmen davranışlarını anlamlandırma sürecinde seçmenin karar alma mekanizmalarına odaklanarak, bu süreçte etkili olan faktörleri empirik ve teorik düzeyde analiz etmeye çalışmışlardır. Bu analizler, farklı metodolojik yaklaşımlar temelinde geliştirilmiş ve siyasal davranışa yön veren dinamiklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini amaçlamıştır. Seçmenlerin tercihlerini şekillendiren unsurların doğru bir biçimde kavranması, sadece literatüre katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda siyasal kampanyaların, iletişim stratejilerinin ve politika üretim süreçlerinin etkinliğini artırma açısından da kritik önemdedir (Ceylan, 2020, s. 79-80).

1940'lı ve 1950'li yıllarda seçmen davranışları üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışmalar, Columbia Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmalara dayanmaktadır. Columbia Okulu olarak anılan bu yaklaşım, seçmen tercihlerini büyük ölçüde etnik kimlik, dini mensubiyet ve sosyo-ekonomik sınıf gibi sosyal bölünmeler üzerinden açıklamaktadır. Bu modelde seçim kampanyalarının seçmen davranışı üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu savunulmuş, bireylerin ait oldukları sosyal grupların oy verme davranışı üzerindeki etkisi ön plana çıkarılmıştır (Turan & Temizel, 2016, s. 37-38).

Columbia Okulu'nun aksine Michigan Okulu, seçmen davranışını bireysel psikolojik bağlamda ele almış, seçmenlerin siyasi partilerle olan ilişkilerini derinlemesine psikolojik bir aidiyet üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Michigan yaklaşımına göre, bireylerin küçük yaşlardan itibaren maruz kaldıkları siyasal sosyalleşme süreçleri, uzun vadeli parti bağlılıklarını şekillendirmektedir. Bu bağlılıklar, seçmenin oy verme kararında belirleyici bir rol oynamakta ve kampanya dönemlerinde yaşanan gelişmelerden daha az etkilenmektedir (Jovanoski & Sharlamanov, 2014, s. 16-18). Michigan Okulu'nun bu yaklaşımı, partizan kimliğin kalıcılığına vurgu yaparak Columbia Okulu'nun grup temelli açıklamalarına önemli eleştiriler getirmiştir.

Günümüzde seçmen davranışını açıklamak amacıyla geliştirilen modeller çoğunlukla üç temel yaklaşıma dayanmaktadır: sosyolojik model, psikolojik model ve rasyonel/ekonomik model. Bu modeller, seçmenin karar alma sürecinde etkili olan faktörleri farklı düzlemlerde incelemekte ve her biri belirli bir bağlamda anlamlı açıklamalar sunmaktadır. Diğer bazı modeller ise bu üç temel yaklaşımın detaylandırılmış veya türetilmiş versiyonları olarak değerlendirilmektedir (Ceylan, 2020, s. 74).

Sosyolojik model, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıların —etnik kimlik, dini aidiyet, sınıfsal konum gibi— siyasi tercihler üzerindeki etkisini vurgularken; psikolojik model, bireyin partilerle kurduğu duygusal bağlara ve erken dönem sosyalleşmeye odaklanmaktadır. Rasyonel model ise bireyin çıkar-maliyet hesabına dayalı olarak bilinçli ve fayda odaklı karar verdiği varsayımına dayanır. Bu bağlamda seçmen, hangi parti veya adayın kendisi için daha fazla yarar sağlayacağını hesap ederek tercih yapmaktadır (Jovanoski & Sharlamanov, 2014, s. 16-18).

Bu çalışma, söz konusu üç temel modelin teorik çerçevesini kullanarak yerel seçimlerde seçmen tercihlerini belirleyen mikro ve makro faktörleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye örneğinde, seçmen davranışları; hizmet beklentileri, aday profili ve ekonomik performans gibi bireysel motivasyonların yanı sıra kimlik siyaseti, hemşehri aidiyeti, parti bağlılığı ve patronaj ilişkileri gibi yapısal dinamiklerin iç içe geçtiği çok boyutlu bir yapıda şekillenmektedir. Bu nedenle yerel seçimlerde seçmen tercihlerinin anlaşılması, yalnızca bireysel düzlemde değil, aynı zamanda toplumsal bağlamda da ele alınmalıdır.

2. Kuramsal Çerçeve

Seçmen davranışlarını anlamaya yönelik çabalar, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden beslenen çok katmanlı kuramsal yaklaşımlar temelinde şekillenmektedir. Seçmenlerin belirli bir siyasi partiye ya da adaya yönelme süreçleri, yalnızca bireysel tercihler üzerinden değil, aynı zamanda mensubu oldukları toplumsal yapılar ve içinde buldukları siyasal kültür çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle, seçmen davranışlarının analizinde kuramsal çeşitlilik, açıklayıcı gücü artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Literatürde yaygın olarak kullanılan üç temel model (sosyolojik, psikolojik ve rasyonel modeller) seçmen tercihlerini açıklamada temel başvuru çerçevelerini oluşturmaktadır (Ceylan, 2020).

2.1. Sosyolojik Oy Verme Modeli (Columbia Yaklaşımı)

Sosyolojik model, bireyin siyasal tercihlerini içinde bulunduğu sosyal yapılar ve toplumsal aidiyetler çerçevesinde açıklamayı amaçlayan klasik yaklaşımlardan biridir. Bu modelin kuramsal temelleri, 1940'lı yıllarda Columbia Üniversitesi tarafından Ohio Eyaleti'ne bağlı Erie County bölgesinde yürütülen ampirik bir çalışmaya dayanmaktadır. Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet'nin (1944) öncülüğünde gerçekleştirilen ve "The People's Choice" başlığıyla literatüre kazandırılan bu çalışma, seçmen davranışlarının anlaşılmasında kampanya süreçlerinin etkisinin sınırlı olduğunu, buna karşılık bireyin mensubu olduğu sosyal grupların belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Araştırmacılar, etnik kimlik, dini mensubiyet, mesleki konum ve yerleşim bölgesi gibi toplumsal faktörlerin seçmen tercihlerini şekillendirmede temel unsurlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda sosyolojik model, siyasal davranışı bireysel rasyonalite yerine kolektif kimlikler ve toplumsal konumlanışlar üzerinden değerlendiren bir perspektif sunmaktadır (Antunes, 2010, s. 146-147). Bu yaklaşıma göre bireyler, aidiyet duydukları sosyal yapılar içerisinde şekillenen norm ve değerler doğrultusunda oy kullanma eğilimindedir. Örneğin, Katolik seçmenlerin Demokrat Parti'ye, Protestanların ise Cumhuriyetçilere yönelmesi; sınıfsal olarak mavi yakalı işçilerin emek yanlısı partilere, üst sınıfların ise muhafazakâr partilere yakınlık duyması bu bağlamda değerlendirilebilir.

Türkiye bağlamında bu model, mezhep temelli oy verme davranışlarından hemşehrilik ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede açıklayıcı potansiyele sahiptir. Göçle büyük şehirlere gelen bireylerin kentteki sosyal izolasyonu aşmak için kurdukları hemşehri dernekleri, seçmen davranışını yönlendiren güçlü yapılar haline gelebilmektedir. Bu tür dayanışma yapıları aracılığıyla seçmenler belirli adaylara yönlendirilebilmekte, seçim kampanyaları bu ağlar üzerinden şekillenmektedir. Sosyolojik model, bu tür grup dinamiklerinin politik davranış üzerindeki etkisini merkezî bir yere koyarak, kolektif kimliklerin belirleyiciliğine işaret eder.

2.2. Psikolojik Oy Verme Modeli (Michigan Yaklaşımı)

Michigan Okulu, sosyolojik modelin grup aidiyeti vurgusuna eleştirel bir yaklaşım geliştirmiş ve seçmen davranışını bireysel psikolojik bağlamda değerlendirmeyi önermiştir. Campbell, Converse, Miller ve Stokes (1960) tarafından geliştirilen bu modelin merkezinde "parti kimliği" kavramı yer alır. Parti kimliği, seçmenin belirli bir siyasi partiyle kurduğu uzun vadeli, duygusal ve bilişsel bağlılığı ifade eder. Bu kimlik, çoğunlukla çocuklukta başlayan siyasal sosyalleşme süreçlerinin bir ürünü olup, aile, okul, çevre ve medya gibi unsurların etkisiyle oluşur.

Michigan Okulu'na göre seçmenler, kampanya döneminde sunulan bilgi ve vaatlerden ziyade, sahip oldukları partizan kimlik doğrultusunda oy verirler. Parti kimliği, "bir kez kazanıldığında kolay kolay değişmeyen" bir psikolojik bağlılıktır (Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960, s. 9-21). Bu yaklaşım, seçmenin bilgiye dayalı rasyonel kararlar yerine, kendini ait hissettiği partiye duygusal sadakat gösterdiğini savunur.

Partizanlık düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda, kampanya döneminde yaşanan gelişmeler, skandallar ya da aday değişimleri gibi faktörler seçmenin tercihini nadiren değiştirmektedir. Türkiye'de de özellikle güçlü ideolojik partiler etrafında şekillenen seçmen kümeleri, parti kimliğine dayalı oy verme davranışını sergileyebilmektedir. AK Parti, CHP ve HDP gibi partilere bağlı seçmenlerin sadakati bu bağlamda değerlendirilebilir. Örneğin, Çarkoğlu ve Hinich (Çarkoğlu, Ideology or Economic Pragmatism?: Profiling Turkish Voters in 2007., 2008, s. 317-344), Türkiye'de

seçmenlerin büyük kısmının partisel bağlılıklarını rasyonel değerlendirmelerden ziyade aidiyet ve kimlik temelli nedenlerle sürdürdüğünü ortaya koymuştur.

Ayrıca Michigan modeline göre partizanlık, bireyin siyasal olayları nasıl algıladığını ve yorumladığını da etkiler. Parti kimliğine sahip bir seçmen, hükümetin bir başarısızlığını tolere ederken, karşıt partinin benzer bir uygulamasına tepki gösterebilir. Bu durum, seçmen algısında “seçici algı” (selective perception) ve “seçici yorumlama” (selective interpretation) gibi bilişsel süreçlerin etkisini gözler önüne sermektedir (Miller & Hanks., 1996).

2.3. Rasyonel Seçim Modeli (Ekonomik Yaklaşım)

Rasyonel seçim modeli, seçmen davranışını bireysel çıkar ve fayda hesaplaması temelinde açıklayan modern bir yaklaşımdır. Anthony Downs'un (1957) klasik eseri An Economic Theory of Democracy, bu modelin kuramsal çerçevesini oluşturur. Modelin temel varsayımı, seçmenin tıpkı bir tüketici gibi davrandığı ve kendisi için en fazla faydayı sağlayacak parti ya da adayı tercih edeceğidir. Bu doğrultuda seçmen, siyasi seçenekleri analiz eder, geçmiş performanslara ve gelecekteki vaatlere bakarak karar verir.

Modelde seçmen davranışı, şu denklem üzerinden basitleştirilmiştir:

$$U = B \times P - C,$$

burada U fayda, B beklenen kazanç, P kazanma olasılığı ve C ise oy verme maliyetidir. Bu formül, seçmenin oy verme davranışını fayda-maliyet analizine indirgeyerek açıklamaya çalışır (Downs, 1957).

Bu yaklaşımın Türkiye'deki yerel seçimler bağlamında da açıklayıcı yönleri vardır. Özellikle seçmenlerin belediye hizmetlerinden memnuniyeti, vaat edilen projelerin uygulanabilirliği ve belediye başkan adaylarının yönetim deneyimi gibi performans dayalı unsurlar, seçmen tercihlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Örneğin, İstanbul 2019 yerel seçimlerinde seçmenlerin önemli bir kısmının ulaşım, kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetlere dair performans algısına dayalı olarak karar verdiği yönünde bulgular mevcuttur (Erdoğan, & Uyanık, 2020, s. 134-156).

Bununla birlikte model, kimlik temelli oy verme davranışını yeterince açıklayamamakla eleştirilmiştir. Seçmenler her zaman bireysel çıkarları doğrultusunda hareket etmez; aidiyet, duygusal bağlılık ve ideolojik sadakat gibi rasyonalite dışı unsurlar da karar alma sürecine dahil olur. Bu nedenle Downs'un modelinin seçmen davranışını bütünüyle açıklamakta yetersiz kaldığı; ancak özellikle rekabet düzeyinin yüksek olduğu ve partizanlığın düşük olduğu bölgelerde etkili olduğu kabul edilmektedir.

2.4. Modellerin Kesişim Noktaları ve Eleştirel Değerlendirme

Sosyolojik, psikolojik ve rasyonel modellerin her biri seçmen davranışının belirli boyutlarını aydınlatmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde seçmen tercihlerini yalnızca tek bir model üzerinden açıklamak yetersiz kalmaktadır. Özellikle yerel seçimlerde seçmenin hem sosyal aidiyetlerinden hem bireysel kimliklerinden hem de maddi beklentilerinden etkilendiği çoklu bir yapı söz konusudur. Bu nedenle, modellerin birbirini dışlayan değil, tamamlayan çerçeveler olarak değerlendirilmesi daha bütüncül bir analiz imkânı sunacaktır.

Bu çalışmada söz konusu üç model, seçmen davranışını analiz etmek için birbirini tamamlayan teorik zeminler olarak ele alınmaktadır. Yerel siyaset bağlamında seçmenin tercihlerini şekillendiren faktörlerin, bu kuramsal yaklaşımların kesişim noktalarında somutlaştığı savunulmaktadır. Kimlik, aidiyet, performans ve psikolojik bağlılık gibi unsurların eş zamanlı olarak etkili olduğu bir yapıda, seçmen davranışlarının çok düzeyli analizlerle değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Türkiye'de Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Yerel seçimler, yalnızca belediye başkanları ya da yerel meclis üyelerinin belirlendiği teknik süreçler olmaktan öte, seçmenlerin politik tercihlerinin, kimliksel yönelimlerinin ve yönetime dair beklentilerinin yansıdığı önemli demokratik platformlardır. Türkiye'de yerel seçimlerde seçmen

davranışını etkileyen faktörler hem mikro düzeyde bireysel ilişkiler ve aday özellikleriyle, hem de makro düzeyde toplumsal aidiyetler ve ulusal politik atmosferle şekillenmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye'deki seçmen davranışları tarihsel, kültürel ve sosyoekonomik unsurların kesişiminde ele alınmalıdır. Seçim kültürünün Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihsel kökenleri, seçmen kararlarının zamanla çok boyutlu bir nitelik kazanmasına yol açmıştır. Günümüz seçmenleri, aile yapısı, toplumsal çevre, ekonomik koşullar, adayın geçmiş performansı, lider imajı ve kampanya süreçleri gibi pek çok etmene göre oy tercihi geliştirmektedir (Keçeci, 2021, s. 62-65).

Eğitim düzeyi arttıkça, rasyonel seçim modeline uygun biçimde, seçmenin çözüm odaklı söylemlere ve politika önerilerine daha duyarlı hale geldiği gözlemlenmektedir. Yerel seçimlerde adayın bireysel özellikleri daha ön plana çıkarken, genel seçimlerde parti kimliği ve ideolojik duruş belirleyici rol üstlenmektedir. Ayrıca, seçmenlerin buldukları coğrafi bölgelerin siyasal eğilimlerinden etkilendikleri; örneğin İzmir gibi bazı şehirlerde parti sadakatinin çok daha güçlü olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede Türk seçmen davranışı, küresel modellerle büyük ölçüde benzerlik gösterse de, Türkiye'ye özgü kimlik, gelenek ve siyasal kültür öğeleriyle iç içe geçmiş durumdadır.

Türkiye'de seçmen davranışları üzerine yapılan çalışmaların sınırlı olmasının ardında, Çarkoğlu'nun belirttiği üç temel neden bulunmaktadır. İlk olarak, Türkiye'de demokrasinin sallantılı temeller üzerine inşa edilmiş olması, bu alandaki araştırmaları olumsuz etkilemiştir. Her on yılda bir gerçekleşen askeri müdahaleler, siyasi partilerin kapatılması ve siyasetçilerin yasaklanması gibi gelişmeler, partilerin seçmenlerin tercih ve düşüncelerinden ziyade askeri otoritelerin beklenti ve değerlendirmelerine odaklanmalarına yol açmıştır. Bu durum, seçmen davranışlarına ilişkin kapsamlı ve süreklilik arz eden çalışmaların yapılmasını büyük ölçüde engellemiştir. İkinci olarak, Türkiye'de siyaset bilimi alanında davranışsal ve rasyonel yaklaşımların sınırlı etkisi, seçmen davranışı çalışmalarının teorik çerçevesini daraltmıştır. Üçüncü olarak ise, metodolojik anlamda veri analizi konusunda uzman araştırmacı eksikliği, bu alanda ampirik temelli ve derinlemesine incelemelerin sınırlı kalmasına neden olmuştur (Çarkoğlu, Oy verme davranışı. Düünden bugüne Türkiye: Tarih, politika, toplum ve kültür, 2016, s. 212).

Son yıllarda seçmen davranışlarına ilişkin akademik çalışmalar artış göstermiş olsa da, literatürün gelişmesi açısından daha fazla nitel ve nicel saha araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel seçimlere ilişkin mikro ve makro düzey dinamiklerin, sosyolojik, psikolojik ve rasyonel kuramsal yaklaşımlar ışığında analiz edilmesi bu gerekliliğin karşılanmasına katkı sunacaktır.

3.1. Makro Düzey Dinamikler

Seçmen davranışını şekillendiren unsurlar yalnızca bireysel düzeydeki etkileşimlerden ibaret değildir; toplumsal yapı, kültürel kimlikler, ideolojik eğilimler ve siyasal sistemin genel işleyişi gibi makro düzey faktörler de belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye'de yerel seçimlerde seçmen tercihlerinin oluşumunda parti aidiyeti, etnik ve dini kimlik, hemşehrilik bağları, patronaj ilişkileri ve ulusal düzeydeki siyasal atmosfer, mikro düzeydeki bireysel tercihler kadar etkili olabilmektedir. Bu bölümde, seçmen davranışını etkileyen bu yapısal ve kültürel dinamikler sosyolojik ve siyasal analiz perspektifinden ele alınacaktır.

3.1.1. Parti Bağlılığı ve Kimlik Politikaları

Türkiye'de seçim davranışının en güçlü belirleyicilerinden biri kuşkusuz siyasal kimliktir. Yerel seçimlerde dahi seçmenlerin önemli bir kısmı, adayın bireysel niteliklerinden çok mensubu olduğu siyasi partiye göre oy verme eğilimindedir (Esmer, 2012). Özellikle son yıllarda artan siyasal kutuplaşma, bu eğilimi daha da pekiştirmiştir. Bireylerin politik tutumları, çoğu zaman çocuklukta başlayan siyasal sosyalleşme süreçleri ve sosyal çevreden aktarılan siyasal mirasla biçimlenmekte; bu da partisel sadakatini sorgulanmaz bir kimlik ögesine dönüşmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye örneğinde psikolojik modelin etkili bir açıklama gücüne sahip olduğu söylenebilir.

Siyasal kimlik yalnızca mevcut politik taleplerle değil; partilerin tarihsel kökenleri, ideolojik yönelimleri ve lider figürleriyle kurulan temsili bağlarla da şekillenmektedir. Parti bağlılığı, bireylerin siyasal tercihlerini süreklilik içinde belirleyen ve zamanla duygusal bir aidiyet formuna dönüşen bir

yapıdır. Özellikle Türkiye gibi kolektif hafızanın güçlü olduğu toplumlarda, seçmen davranışı yalnızca güncel politika üretiminden değil, partilerin tarihsel anlatıdaki konumlarından da etkilenmektedir.

Nitekim bazı siyasi partiler, modern devletin kurucu unsurları olarak sembolik değer kazanmış ve bu sembolizm, seçmenle olan ilişkilerini derinleştirmiştir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, sadece bir siyasi organizasyon değil, aynı zamanda cumhuriyetin ve modernleşmenin simgesi olarak değerlendirilmektedir. Bu tarihsel rol, partiyi özellikle seküler ve kentli seçmenler nezdinde güçlü bir kimlik taşıyıcısına dönüştürmüştür. Benzer şekilde Demokrat Parti'nin tarihsel mirasını sürdüren merkez sağ partiler, geleneksel değerleri önceleyen seçmen kitlesi için bir siyasi temsil aracı olmaktan ziyade sosyokültürel bir aidiyet ifadesi haline gelmiştir (Akgül & Çaha, 2024, s. 7-9).

Bazı partiler ise tarihsel olarak uzun süre iktidarda bulunmamış olsalar dahi, temsil ettikleri dünya görüşü, etnik ya da sınıfsal kimlik üzerinden seçmenle güçlü bağlar kurabilmektedir. Bu bağlamda, sosyalist, çevreci veya etnik temsile dayalı partilerin belirli seçmen grupları nezdinde sahip olduğu kalıcı destek, başarıya değil temsil edilme duygusuna dayalı bir tercih biçiminin göstergesidir.

Bunun yanında, karizmatik lider figürü de parti sadakatının oluşumunda kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye gibi lider odaklı siyasal kültürlerin baskın olduğu ülkelerde, parti ile lider arasındaki ayrım bulanıklaşmakta; seçmen sadakati büyük ölçüde liderin kişiliği, hitabet gücü ve toplumla kurduğu duygusal bağ üzerinden inşa edilmektedir. Bu durum, parti aidiyetinin hem psikolojik hem de sosyolojik temellere dayandığını göstermektedir.

Psikolojik model bağlamında, seçmenin bir partiyle özdeşleşmesi çocukluktan itibaren aile, okul ve sosyal çevre aracılığıyla kazanılan siyasal sosyalleşmenin sonucudur. Bu modele göre parti kimliği, bireyin kişisel kimliğinin bir uzantısı haline gelir ve seçmen, partiye bağlılığını rasyonel gerekçelerden çok duygusal nedenlerle sürdürür. Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk ile özdeşleştirilmesi, seçmen nezdinde bu partiyi tarihsel bir mirasın devamı olarak konumlandırmaktadır. Benzer şekilde merkez sağ partilerin muhafazakâr-dindar seçmenlerde ailevi bir aidiyet duygusu yaratması da bu modelin açıklayıcı gücünü artırmaktadır.

Sosyolojik model ise siyasal tercihi bireyin sınıfsal konumu, etnik ve dini kimliği, eğitim düzeyi ve yaşadığı coğrafyanın kültürel kodlarıyla açıklar. Bu yaklaşıma göre, partilerle kurulan bağ sadece bireysel bir aidiyet değil, aynı zamanda kolektif bir kimliğin ifadesidir. Örneğin, CHP'nin kentli, seküler ve modernleşmeci tabanı ya da muhafazakâr-sağ partilerin taşralı, dindar ve geleneksel değerlere bağlı seçmenleri mobilize etmesi, bu sosyolojik ayrışmanın yansımasıdır.

Türkiye'de seçmen davranışını şekillendiren parti bağlılığı, hem tarihsel-sosyolojik kökenlere dayanan kolektif kimliklerin hem de bireysel psikolojik bağlılıkların bir bileşimidir. Yerel seçimlerde dahi bu aidiyet yapılarının güçlü biçimde etkili olması, seçmen davranışının yalnızca yerel performans değil, derin siyasal kimliklere dayalı olarak şekillendiğini ortaya koymaktadır.

3.1.2. Ekonomik Performans Algısı ve Ulusal Siyaset Etkisi

Yerel seçimlerde seçmen davranışını etkileyen temel faktörlerden biri ekonomik performans algısıdır. Bireyler, yaşadıkları ekonomik koşullara dair değerlendirmelerini sadece ulusal iktidara değil, aynı zamanda yerel yönetime de atfetmekte ve bu doğrultuda oy verme davranışlarını şekillendirmektedirler. Yatırımlar, istihdam olanakları, sosyal destek projeleri gibi yerel kalkınma temelli uygulamalar, seçmenin karar sürecinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin bütçeyi etkin ve adil biçimde kullanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalması, seçmen tarafından rasyonel tercih modeline uygun şekilde değerlendirilmektedir (Çarkoğlu, *Ideology or economic pragmatism?: Profiling Turkish voters in 2002, 2004*, s. 36-52).

Modernleşme kuramlarının da işaret ettiği gibi, gelir düzeyinin artması, bireylerin siyasal bilgiye erişimini ve sürece katılımını kolaylaştırmaktadır (Huntington & Dominguez, 1975, s. 43). Temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bireyler, siyasal süreçlere daha özerk ve bilinçli şekilde katılmakta; yerel yönetimlerin performansını fayda-maliyet ekseninde değerlendirme eğilimi göstermektedir (Kalaycıoğlu, 1983, s. 222). Ancak ekonomik yetersizlikler, özellikle alt gelir gruplarında siyasal

süreçlere katılımı zayıflatmakta; bu gruplarda siyasal ilgisizlik, apolitikleşme ve katılımı isteksizlik gibi eğilimler görülebilmektedir.

Bazı çalışmalar, düşük gelirli seçmenlerin seçimleri bir “çıkış kapısı” olarak gördüğünü ve bu nedenle yüksek katılım gösterdiğini ifade ederken; diğer bazı araştırmalar, siyasal katılım ile ekonomik durum arasında daha karmaşık ve bağlamsal bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır (Turan & Temizel, 2015, s. 140-141). Abadan ve Yücekök gibi araştırmacılar, hem düşük hem de yüksek gelir gruplarının daha yüksek seçime katılım gösterdiğini; buna karşılık orta gelir grubunun daha çekimsiz davranabildiğini belirtmektedirler. Bu farklılık, ekonomik beklentilerin seçmen davranışında doğrudan olduğu kadar dolaylı biçimlerde de etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Ekonomik kriz dönemlerinde iktidar partilerinin cezalandırılması yönündeki davranışlar, seçmenin çıkar temelli yönelimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanında, sosyal yardım programları ve maddi destek vaatleri, özellikle düşük gelirli seçmenlerde oy tercihini araçsallaşmasına neden olabilmekte; bu da oy verme davranışının duygusal ya da ideolojik temelli değil, fayda odaklı hale geldiğini göstermektedir. Bu durum, kimi zaman psikolojik bağlılık olarak algılanabilecek alışkanlık temelli bir sadakati ortaya çıkarsa da, bu bağlılık çoğu zaman seçim sonrası hızlı biçimde değişebilmekte ve kalıcı partizan kimlik inşasına dönüşmemektedir.

Psikolojik model çerçevesinde, ekonomik koşullar bireylerin siyasal tercihlerini dolaylı olarak etkiler. Ekonomik yetersizlik, bireyin siyasal sürece olan ilgisini azaltmakta ve bu ilgisizlik partisel sadakati kırılan hale getirebilmektedir. Özellikle sosyal yardım gibi maddi desteklerin sürekliliği, seçmenin partiye duygusal değil, araçsal bir ilişki kurmasına neden olmaktadır. Bu durum, seçmen psikolojisinde rasyonel bir çıkar ilişkisine dayanan "bağımlı sadakat" örüntüsünü gündeme getirmektedir.

Sosyolojik model ise ekonomik faktörleri sınıfsal yapı ve toplumsal konum bağlamında analiz eder. Alt gelir gruplarının kolektif dayanışma ağları aracılığıyla siyasal mobilizasyona katılması, ekonomik beklentilerin sadece bireysel değil aynı zamanda grupsal düzlemde de şekillendiğini ortaya koymaktadır. Hemşehri dernekleri, mahalle ilişkileri ve sosyal yardımlaşma ağları üzerinden oluşan bu bağlam, seçmen davranışının yalnızca kişisel çıkarla değil, toplumsal aidiyetle de yönlendiğini göstermektedir. Ayrıca ekonomik refah düzeyinin artmasıyla birlikte siyasal davranış biçimlerinin bireyselleşmeye başladığı; kentleşme, eğitim ve gelir düzeyindeki değişimle birlikte rasyonel temelli tercihlere alan açıldığı gözlemlenmektedir.

Sonuç olarak, ekonomik performans algısı ve ulusal düzeydeki siyasal gelişmeler, yerel seçimlerde seçmen tercihini önemli ölçüde etkilemektedir. Seçmenler, ekonomik koşulların iyileştiği ya da kötüleştiği dönemlerde hem yerel hem de ulusal iktidarlara yönelik tercihlerini yeniden değerlendirmekte; bu değerlendirme süreci, çoğu zaman rasyonel çıkar hesaplarına dayansa da, kimi zaman duygusal ve kimlik temelli yönelimlerle de kesişmektedir.

3.1.3. Dini, Etnik ve Hemşehri Kimlikleri

Türkiye’de seçmen davranışı yalnızca bireysel rasyonalite ya da aday profili gibi unsurlarla değil, aynı zamanda bireyin ait olduğu sosyal gruplar üzerinden de şekillenmektedir. Bu bağlamda dinî, etnik ve hemşehri kimlikleri, özellikle yerel seçimlerde kolektif yönelimler açısından önemli rol oynamaktadır (Erder & İncioğlu, 2008). Özellikle göç almış metropollerde bu tür aidiyetler, seçmen davranışını grup temsiliyeti üzerinden yönlendirmektedir.

Yerel seçimlerde adayın doğduğu şehir ya da bölgeyle olan ilişkisi, seçmen tercihini etkileyen belirgin bir faktör hâline gelmektedir. Adayın seçime katıldığı bölgede uzun süre yaşamış olması ya da bölgeyle güçlü kültürel bağlarının bulunması, seçmen nezdinde güven ve tanınırlık oluşturarak hemşericilik olgusunu pekiştirmektedir (Negiz & Akyıldız, 2012, s. 172-196). Bu yönelimin duygusal ve kimlik temelli boyutu, seçmenlerin aday tercihinde rasyonel değerlendirmeler yerine aidiyete dayalı kararlar vermesine neden olabilmektedir.

Dinî kimlik de Türkiye’de seçmen davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Safa Salkım’ın Bağcılar örneğinde yaptığı araştırma, dinin çoğu zaman belirleyici değil, etkileyici bir unsur olarak rol

oynadığını göstermektedir. Seçmenler, dindar adaylara yönelme eğiliminde olsalar da, karar verme sürecinde ekonomi, hizmet kalitesi ve liderlik gibi faktörleri daha baskın olarak değerlendirmektedirler (Salkım, 2012). Çalışmada seçmenler üç gruba ayrılmıştır: dini siyasetten ayıran laik-seküler bireyler (ağırlıklı olarak CHP seçmeni); dini birincil tercih ölçütü olarak görenler (özellikle Saadet Partisi seçmeni); ve dini etkileyici fakat tek belirleyici olarak görmeyenler (AK Parti seçmeni). Bu bulgular, Türkiye’de siyasal kutuplaşmanın dinî referanslarla şekillendiğini ve mikro ölçekte seçmen davranışlarını yönlendirdiğini ortaya koymaktadır.

Etnik kimlik temelli siyasal tercihler ise yerel seçimlerde sınırlı bir etki alanına sahiptir. Kocaeli üzerine yapılan ampirik bir araştırmada, etnik kimliğin oy tercihlerinde etkili olduğunu belirtenlerin oranı %24 düzeyinde kalmış, bu da etnik siyasetin seçmen davranışı üzerindeki etkisinin görece zayıf olduğunu göstermiştir (Uslu, Bozkurt, & Tüfekçioğlu, 2017, s. 645-662). Etnik farklılıkların siyasi tercihlere etkisi daha çok kültürel temsiliyet arayışı çerçevesinde şekillenmekte, ancak parti kimliği ve ideolojik bağlılık gibi faktörlerin gerisinde kalmaktadır.

Sosyolojik yaklaşım, bu tür kolektif aidiyetlerin seçmen davranışı üzerinde belirleyici olduğunu savunur. Özellikle büyükşehirlerde göçle oluşan dayanışma ağları, hemşehri dernekleri aracılığıyla seçim süreçlerine aktif biçimde dahil edilmekte ve siyasi mobilizasyon sağlanmaktadır (Negiz & Akyıldız, 2012). Psikolojik model, seçmenlerin adayla ortak kimliklere sahip olmasının duygusal yakınlık yarattığını ve bu nedenle oy tercihlerinde kimliksel yakınlığın etkili olduğunu öne sürer. Bu bağlamda, Bağcılar örneğinde olduğu gibi, dini referanslarla şekillenen tercihler seçmen açısından psikolojik meşruiyet sağlamaktadır. Rasyonel tercih modeli ise bu tür kimliksel yönelimleri yalnızca belirli somut faydalarla örtüştüğü sürece etkili görmektedir. Hem Salkım’ın hem de Uslu ve arkadaşlarının çalışmaları, seçmenlerin kimlik temelli eğilimlerini çoğunlukla tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirdiğini ve karar sürecinde adayın hizmet geçmişi, parti programı ve ekonomik vaatlerin daha belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Yerel seçimlerde kimlik temelli oy verme davranışı, Türkiye’nin toplumsal yapısına özgü çok katmanlı bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Hemşerilik, dinî inançlar ve etnik köken gibi faktörler seçmen davranışını etkileyen unsurlar arasında yer alsa da, bu faktörlerin etkisi bağlamsal, değişken ve çoğunlukla ikincil düzeydedir. Bu nedenle seçmen davranışını açıklarken sosyolojik, psikolojik ve rasyonel modellerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

3.2. Mikro Düzey Faktörler

Yerel seçimlerde seçmen davranışını etkileyen faktörler çoğu zaman bireysel etkileşimler, adaylara dair algılar ve doğrudan deneyimlere dayalı karar süreçleriyle şekillenmektedir. Bu çerçevede, seçmenin adayla kurduğu kişisel ilişki, yerel hizmetlerden duyulan memnuniyet, adayın karizması ve profili, medya etkisi ve bilgi kaynaklarına erişim düzeyi gibi unsurlar mikro düzey faktörler arasında yer almaktadır. Bu etkenler, seçmenin duygusal bağlılık geliştirmesi ya da rasyonel değerlendirme yapması açısından kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, söz konusu mikro düzey faktörler çok boyutlu bir analizle ele alınacaktır.

3.2.1. Yerel Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet / Performans Algısı

Yerel seçimlerde seçmen davranışını etkileyen en önemli mikro düzey faktörlerden biri, yerel yöneticilerin performansına ilişkin algıdır. Seçmenler, yerel yönetimlerin hizmet sunumunu yalnızca fiziki altyapı projeleriyle değil; sosyal yardım politikaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, kadın ve gençlik destek programları gibi geniş kapsamlı faaliyetlerle birlikte değerlendirerek tercihlerini oluşturmaktadır (Keyman & Öniş, 2007). Bu tür kapsayıcı hizmetler, seçmenin rasyonel bir değerlendirme süreci içerisinde oy verme kararını şekillendirmekte, yetersiz ya da eşitsiz hizmet sunumu ise partisel sadakatın ötesinde yeni tercihlere yönelimi beraberinde getirmektedir.

Günümüzde seçmenlerin yerel yönetimden beklentileri dönüşüm geçirmiştir. Temizlik, çevre düzenlemesi ve ulaşım gibi geleneksel belediyeçilik hizmetleri, artık seçmen tarafından asgari kamu hizmeti olarak görülmekte ve bu hizmetlerdeki yetersizlikler siyasal cezalandırmaya neden olabilmektedir (Miş, 2018). Bununla birlikte, artan kentleşme, dijitalleşme ve kamusal farkındalık, seçmenlerin belediye başkanlarından vizyoner politikalar üretmesini beklemelerine yol açmıştır.

İstihdam olanaklarının artırılması, sosyal yaşamın desteklenmesi, inovatif projeler ve kültürel çeşitliliğe duyarlılık gibi alanlar, seçmenin dikkatle takip ettiği performans kriterleri arasına girmiştir.

Yerel hizmet performansı, yalnızca maddi altyapıya dayalı değil; aynı zamanda kültürel temsiliyet ve sosyal kapsayıcılık açısından da önem taşımaktadır. Belediyelerin kültür politikaları, bu anlamda seçmen tutumlarını yönlendiren sembolik alanlardan biri hâline gelmiştir. Örneğin, sol ideolojiye yakın belediyelerin tiyatro, edebiyat ve sanat etkinliklerine yer vermesi; muhafazakâr belediyelerin ise dini temalı kültürel programlara ağırlık vermesi, seçmen nezdinde kendini temsil edilmiş ya da dışlanmış hissetme duygusunu tetiklemektedir. Bu durum, özellikle çok kimlikli ve ideolojik olarak parçalı büyükşehirlerde, yönetsel kapsayıcılığın önemini artırmaktadır. Temsil boşluğuna dayalı siyasal mesafe, seçmen davranışlarında aidiyet duygusunun zayıflamasına yol açabilmektedir (Keyman & Öniş, 2007).

Eroğlu ve Avcı'nın (Eroğlu & Avcı, 2021, s. 201-217) Çanakkale ili merkez ilçede yürüttükleri araştırma, belediye hizmet kalitesi ve vergilendirme algısının seçmen tercihlerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koymuştur. Cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyine göre farklılaşan seçmen gruplarının, belediyenin sunduğu hizmetlerin niteliğini oy tercihlerine yansıttıkları tespit edilmiştir. Bu bulgu, seçmenlerin yalnızca duygusal ya da kimliksel bağlarla değil, aynı zamanda hizmet kalitesine dair rasyonel değerlendirmelerle oy verdiklerini göstermektedir.

Miş'e göre, seçmen artık belediye başkanlarını yalnızca hizmet sunan yöneticiler olarak değil, aynı zamanda şehrin sosyal, ekonomik ve mekânsal dönüşümünü sağlayabilecek aktörler olarak konumlandırmaktadır (Miş, 2018). Bu bağlamda adaydan beklenen yalnızca dürüstlük ve ulaşılabilirlik değil; aynı zamanda yenilikçi vizyon, stratejik planlama becerisi ve kentle bütünleşik bir liderlik anlayışıdır. Dolayısıyla, hizmet performansı, yerel yöneticilerin kişisel profiliyle birleşerek seçmen davranışında güçlü bir yönlendirici hâline gelmektedir.

Yerel hizmetlerden duyulan memnuniyet ve performans algısı, seçmenin rasyonel değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutmakta; temel hizmetlerin etkinliği kadar, yönetsel vizyonun toplumsal kapsayıcılık düzeyi de oy tercihlerini şekillendirmektedir. Bu çerçevede, hizmet kalitesiyle birlikte seçmenin kendini temsil edilmiş hissetmesi, yerel yönetimlerin demokratik meşruiyetini ve siyasal istikrarını doğrudan etkilemektedir.

3.2.2. Medya Etkisi ve Bireysel Bilgi Kaynakları

Modern demokrasilerde medya, yalnızca bilgi aktarımı sağlayan bir araç değil, aynı zamanda siyasal yönlendirme potansiyeli taşıyan güçlü bir propaganda mekanizması olarak da işlev görmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte medya araçlarının çeşitlenmesi, bireylerin siyasal tutumlarını biçimlendirme ve siyasal karar alma süreçlerini etkileme gücünü daha da artırmıştır. Bu bağlamda medya, seçmenlerin siyasal sosyalizasyon süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır (Özçetin, 2019, s. 179-198).

Türkiye'de geleneksel medya araçlarının yanı sıra sosyal medyanın da yaygınlaşması, seçmenlerin yerel siyasete dair daha geniş ve çeşitli bilgilere ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Ancak bu bilgi akışı seçmenin medya okuryazarlığı, sosyal çevresi ve ideolojik duruşuna bağlı olarak farklı şekillerde algılanmaktadır. Geleneksel medya özellikle küçük yerleşim yerlerinde etkili olurken, sosyal medya genç ve eğitimli seçmen profilleri üzerinde daha belirleyici bir rol üstlenmektedir (Kalaycıoğlu, 1983).

Kitle iletişim araçlarının siyasal katılımdaki etkisi yalnızca bilgilendirme işleviyle sınırlı değildir; aynı zamanda bireylerin siyasal algılarını ve tutumlarını yönlendiren teorik arka planlara sahiptir. Bu noktada öne çıkan iki önemli teori, "gündem kurma" (agenda-setting) ve "suskunluk sarmalı" (spiral of silence) kuramlarıdır. Gündem kurma kuramına göre, medyada sıkça yer verilen temalar halk nezdinde daha önemli kabul edilmekte ve bu durum seçmenin siyasal tercihlerine doğrudan etki etmektedir. Suskunluk sarmalı kuramı ise bireylerin çevrelerinde baskın olarak algıladıkları görüşlerden sapma göstermemek için sessiz kalmayı tercih ettiklerini savunur. Bu durum, alternatif görüşlerin kamuoyunda daha az görünür olmasına neden olmakta ve toplumda tek yönlü bir siyasal kanaat ortamının oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Turan & Temizel, 2015).

Demir'in (Demir, 2023, s. 314) KONDA verilerine dayandırdığı araştırmasına göre, 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun farklı siyasal eğilimlerden gelen seçmenlerden oy almayı başardığı görülmektedir. Bu durum, sadece geleneksel Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmeninin değil, aynı zamanda geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) oy vermiş bireylerin de tercihlerini değiştirdiğine işaret etmektedir. 23 Haziran 2019'daki tekrar seçimde bu desteğin daha da arttığı ve geniş bir "İstanbul İttifakı" profiline dönüştüğü anlaşılmaktadır. Bu eğilimde, medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaların etkisi belirleyici olmuştur.

KONDA verileri, Fox TV gibi hükümetten bağımsız yayın yapan medya organlarını takip eden seçmenlerin büyük oranda Ekrem İmamoğlu'na oy verdiklerini ortaya koyarken, A Haber ve ATV gibi hükümete yakın medya organlarını takip eden seçmenlerin ise Binali Yıldırım'ı destekleme eğiliminde olduklarını göstermektedir (Demir, 2023, s. 315). Bu bulgular, medya tüketim alışkanlıklarının siyasal tercihleri doğrudan etkilediğini ve kampanya dönemindeki medya söylemlerinin seçmen davranışı üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Sosyal medya ise, yerel seçimlerde siyasal mobilizasyonun ve kampanya etkinliğinin yeni zeminini oluşturmaktadır. Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlar, seçmenler arasında dayanışmayı artırmakta, kampanya mesajlarının yayılımını hızlandırmakta ve özellikle kararsız seçmenleri etkileme gücüyle ön plana çıkmaktadır. 23 Haziran 2019 seçimlerinde sosyal medya kullanımının, sandığa gitmeyen ya da kararsız kalan seçmen gruplarının aktifleşmesinde rol oynadığı görülmektedir. Gençler, üniversite mezunları ve beyaz yaka çalışanlar gibi sosyal medyayı aktif kullanan gruplar daha yüksek oranda Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiş; buna karşılık geleneksel medyaya bağımlı kalan grupların Binali Yıldırım'a yöneldiği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte yerel yönetimlerin teknolojik kapasitesi ve dijital katılım olanakları da seçmen davranışı üzerinde etkili olmaya başlamıştır. E-katılım uygulamaları, bilgiye erişimi kolaylaştırarak şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmakta; bu da seçmenin rasyonel değerlendirme süreçlerini güçlendirmektedir (Nair, 2024, s. 5-7). Teknolojiye erişimi olan seçmenlerin, siyasal tercihlerini daha bilinçli ve stratejik biçimde şekillendirdikleri görülmektedir.

Seçmen davranışlarını biçimlendiren çok boyutlu bir etkene dönüşmüştür. Bir yandan seçmenin siyasal sistem hakkında bilgi edinmesini sağlayarak katılımı teşvik ederken, diğer yandan gündem belirleme ve temsil sınırları çizme işleviyle tercihleri yönlendirmekte ya da bastırmaktadır. Dolayısıyla medya, sadece pasif bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda seçmen davranışının biçimlenmesinde aktif bir siyasal aktördür.

3.2. 3. Aday Profili , Kişisel İlişkiler, Saha Çalışmaları ve Mikromobilizasyon

Yerel seçimlerde seçmen davranışını etkileyen temel mikro faktörlerden biri, adayın kişisel profili ve seçmenle kurduğu birebir ilişkidir. Adayın karizmatik kişiliği, yerel kökeni, tanınırlığı, iletişim becerisi ve geçmişteki başarıları, seçmen algısını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır (Bayraktar, 2015). Özellikle küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde, seçmenin adayla doğrudan tanışıklığı ya da ortak sosyal ağlara sahip olması, oy verme davranışında belirleyici rol oynayabilmektedir. Bu durum, sosyolojik modelin altını çizdiği sosyal gruplar arası aidiyet duygusunun aday bazında da yeniden üretildiğini göstermektedir.

Seçmenler çoğu zaman sadece parti programlarına değil, adayın kişiliğine ve güvenilirliğine göre de karar vermektedir. Uztuğ'a (Uztuğ, 2004) göre, seçmenin adaydan temel beklentileri arasında dürüstlük, çalışkanlık, topluma karşı duyarlılık ve ulaşılabilirlik öne çıkmaktadır. Seçmen, adayla arasında güven ve yakınlık duygusu hissettiğinde, partiselsel aidiyeti ikinci planda tutabilmektedir. Bu bağlamda adayın yerel halkla kurduğu ilişkiler, sosyal etkinliklerdeki varlığı ve toplumsal sorunlara duyarlılığı da seçmen davranışını etkileyen mikro faktörler arasında sayılmalıdır.

Sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde, adayla seçmen arasındaki ortak kimlikler —hemşehrilik, mezhep, etnik köken— küçük yerleşim yerlerinde güçlü etkiler yaratmaktadır. Adayın hemşehri kimliği, dini mensubiyeti, etnik kökeni ya da cinsiyeti, seçmenlerin adayla özdeşlik kurmasına neden olabilmektedir. Gay ve Tate (Gay & Tate, 1998, s. 161-189), bu tür kimlik temelli tercihlerin seçmenler açısından bir kapsayıcılık sağlarken, aynı zamanda toplumsal kutuplaşma ve temsilde

adaletsizlik gibi sorunlara da zemin hazırlayabileceğini vurgulamıştır. Bu nedenle adayın sadece belirli bir grubu değil, tüm toplumu temsil edebilme kapasitesi önem arz etmektedir (Devran, 2004, s. 189-200). Çaha'ya göre, bazı seçmenler partilerine olan sadakat nedeniyle adaya oy verirken, bazıları adayın güçlü profili nedeniyle partiye mesafeli olsalar bile destek verebilmektedir. Bu durum, aday odaklı oy verme eğiliminin parti aidiyetini zaman zaman gölgeleyebileceğini göstermektedir (Çaha, 2002).

Aday faktörü, liderlik algısı üzerinden de seçmen davranışını etkilemektedir. Karizmatik liderler, toplumla kurdukları güçlü iletişim, hitabet kabiliyeti ve vizyoner duruşları ile partinin kimliğini sahada temsil etmekte ve seçmenle duygusal bir bağ kurmaktadır. Gökçe'ye göre (Gökçe, 2016, s. 101-110), toplumla yapıcı ve birleştirici bir dil kuran liderlerin daha geniş seçmen kitleleri üzerinde olumlu bir etki yarattığı görülmektedir. Buna karşılık, kutuplaştırıcı söylemler seçmenlerin oy verme davranışında negatif etkiler oluşturabilmektedir. Erzen de karizmatik liderliğin seçmen üzerindeki etkisini, siyasal iletişimin duygusal yönü üzerinden açıklamaktadır (Erzen, 2015, s. 65-78).

Adayın etkisi, yerel seçim çevresinin ölçeğiyle de ilişkilidir. Nüfusu 20.000 ila 30.000 arasında olan yerleşim birimlerinde adayın seçmenlerle birebir temas kurma imkânı daha fazla olduğundan, kişisel tanınırlık ve doğrudan ilişkiler ön plana çıkmaktadır. Ancak metropol alanlarda, bu tür doğrudan temasın sınırlı olması nedeniyle seçmenler tercihlerini daha çok partisel kimlik, lider figürü ve medya görünürlüğü gibi makro unsurlar üzerinden şekillendirme eğilimindedir. Bu durum, yerel seçimlerin dahi genel seçim havasında geçmesine neden olabilmektedir.

3.2.1.3.1. Bağcılarda Abdullah Özdemir Örneği

1983 doğumlu olan Abdullah Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında uzun yıllardır partinin çeşitli kademelerinde görev almıştır. 2022 yılında Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine atanmış, 2024 yerel seçimlerinde ise halkın doğrudan oylarıyla Bağcılar Belediye Başkanı seçilmiştir. Başkanlık döneminde sosyal belediyeçilik, dijital dönüşüm ve hemşehrilik temelli katılımcı yönetim anlayışıyla öne çıkmıştır.

Özdemir'in seçim kampanyasında dikkat çeken unsur, mikromobilizasyon stratejileridir. Mikromobilizasyon, küçük ölçekli gruplar içerisinde yürütülen ve seçmeni doğrudan harekete geçirmeyi amaçlayan iletişimsel etkinlikler bütünüdür (Tarrow, 1998). Abdullah Özdemir'in Balkan kökenli seçmenin yoğun olduğu mahallelerde faaliyet gösteren Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği ve Mahmutbey Selanikliler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdiği istikrarlı ilişki, bu stratejinin tipik bir örneğidir. Sadece seçim öncesinde değil, seçim arası dönemlerde de sürdürülen dernek temelli saha etkinlikleri, kampanyanın seçmen nezdindeki inandırıcılığını ve sürekliliğini artırmıştır (Putnam, 2000).

Aşağıdaki tabloda, Bağcılar'da yoğun olarak Balkan kökenli göçmenlerin yaşadığı üç mahallede (Hürriyet-Bağlar ve Mahmutbey), Abdullah Özdemir'in bu seçmen kitlesinin mensubu olduğu hemşehri derneklerine gerçekleştirdiği ziyaretler ile, başkanlığı döneminde kurulan Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Başkanlığı biriminin söz konusu derneklerle kurduğu güçlü ilişkilerin, seçim sonuçlarına nasıl yansıdığı analiz edilmeye çalışılacaktır.

Tablo 1

Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği ve Mahmutbey Selanikliler Derneği Programları (2022–2024)

Bağcılar Belediyesi STK İletişim Merkezi Verileri

Tarih	Dernek İsmi	Program Muhteviyatı
19 Mayıs 2022	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
30 Ağustos 2022	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Zafer Bayramı kutlaması
17 Aralık 2022	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Panel: Bulgaristan Türkleri tarihi ve asimilasyon
06 Mayıs 2023	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Hidrellez kutlaması
11 Ağustos 2023	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Aşure dağıtımı
27 Ağustos 2023	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Zafer Bayramı kutlaması
31 Mayıs 2024	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Halk konseri için stadyum tahsisi
18 Temmuz 2024	Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği	Aşure dağıtımı
10 Kasım 2022	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Dede Pilavı Programı
29 Ekim 2022	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Cumhuriyet Bayramı kutlaması
05 Mayıs 2023	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Hidrellez kutlaması
29 Ekim 2023	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Cumhuriyet Bayramı kutlaması
09 Kasım 2023	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Dede Pilavı Programı
08 Mart 2024	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Kadınlar Günü Programı
05 Mayıs 2024	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Hidrellez kutlaması
29 Ekim 2024	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Cumhuriyet Bayramı kutlaması
14 Kasım 2024	Mahmutbey Selanikliler Derneği	Dede Pilavı Programı

Siyasal kampanyaların başarı düzeyi, seçmen nezdinde oluşturulan güven ve aidiyetle yakından ilişkilidir. Köroğlu (Köroğlu, 2017), yerel düzeyde yürütülen kampanyaların etkinliğinin, özellikle kararsız ve yüzergezer seçmen gruplarını etkilemede yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Abdullah Özdemir'in katıldığı sevgi yürüyüşleri, mahalle ziyaretleri, hemşehri iftarları, mini mitingler ve sosyal programlar, seçmenle birebir ilişki kurmaya yönelik önemli stratejiler olarak öne çıkmaktadır. Bu tür yüz yüze temaslar, seçmenle kurulan güven ilişkisini pekiştirerek, adayın sahadaki varlığını görünür ve samimi kılmaktadır (Kalender, 2005).

Ayrıca, Özdemir'in dernek etkinliklerinde doğrudan anonslarla tanıtılması, sembolik hediyeler (ör. karanfil) verilmesi ve katılımcılarla selamlaşma gibi uygulamalar, seçmenle duygusal bağ kurma açısından psikolojik modeli destekler niteliktedir. Campbell ve arkadaşları (Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960), bireysel seçmen tercihinde duygusal bağlılığın ve adayla kurulan kişisel ilişkinin etkisini özellikle vurgular. Bu yaklaşım, lider merkezli siyasal kültürlerde daha da belirginleşmektedir.

Tablo 2

2024 Yerel Seçimleri İstanbul Bağcılar; Bağlar Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesi seçim sonuçları.

Mahalle	Abdullah Özdemir	AK Parti İBB Adayı	Meclis Listesi
Bağlar Mah.	42.7	36.6	38.5
Hürriyet Mah.	45.5	38.8	41.1
Mahmutbey Mah.	53.6	46.9	49.7

Kaynak: Ak Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Verileri

Tablonun incelediğimizde, AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir'in, Partilerin oy oranlarının belirlendiği Meclis Üyeleri Listesi baz alındığında Bağlar, Hürriyet ve Mahmutbey mahallelerinde anlamlı düzeyde daha yüksek oy aldığı görülmektedir. Söz konusu mahalleler, demografik yapıları itibarıyla Balkan kökenli göçmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerleşim alanlarıdır. Bu mahallelerde Özdemir'in, hem AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'na hem de partisinin meclis üyeliği listesine kıyasla belirgin bir oy artışı sağlamış olması, adayın kişisel etkisinin ve yerel düzeyde kurduğu ilişki ağlarının seçmen tercihi üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla, yukarıda sunulan dernek ziyaretlerine ilişkin tablo ile seçim sonuçlarını gösteren tablo birlikte değerlendirildiğinde, bu iki olgu arasında anlamlı bir korelasyon olduğu düşünülmektedir. Abdullah Özdemir'in söz konusu mahallelerdeki oy artışının, Balkan kökenli seçmenlerin yoğun olarak örgütlendiği hemşehri dernekleriyle kurulan güçlü ilişkiler ve yürütülen yoğun saha çalışmalarıyla doğrudan ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu durum, yerel siyasette adayın toplumsal tabanla kurduğu temasın seçmen davranışı üzerindeki etkisini somut biçimde ortaya koymaktadır.

Bu noktada çalışmanın sorgulanması açısından şu soruyu sormak mümkündür: Bağcılar'da AK Parti'nin güçlü olduğu üç mahallede, Abdullah Özdemir ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayları arasındaki oy farkı benzer oranlarda mıdır? Eğer oy farkı benzer oranlarda ise iki olasılık gündeme gelmektedir. Birincisi, Abdullah Özdemir'in Bağcılar'ın tüm bölgelerinde yoğun bir mikro mobilizasyon çalışması yürütmüş olmasıdır. İkincisi ise, Bağcılar genelinde AK Parti'nin İBB adayına yönelik bir hoşnutsuzluğun bulunması ve bunun seçim sonuçlarına yansımalarıdır.

Bu bağlamda, Bağcılar'da AK Parti'nin genellikle yüksek oy aldığı 100. Yıl, Yenigün ve Yıldıztepe mahallelerinin 2024 yerel seçim sonuçları incelenmiş; Abdullah Özdemir ile AK Parti İBB adayının aldığı oy oranları karşılaştırılmış ve aradaki fark aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 3

AK Parti'nin Bağcılar'da Genellikle Yüksek Oy Aldığı 3 Mahalle (2024 Yerel Seçimleri)

Mahalle	AK Parti İBB Adayı (%)	Abdullah Özdemir (%)	Oy Farkı (%)
100. Yıl	55.3	59.7	4.4
Yenigün	54.7	59.0	4.3
Yıldıztepe	52.8	57.4	4.6

Kaynak: <https://secim.hurriyet.com.tr/31-mart-2024-yerel-secimleri/istanbul-ili-yerel-secim-sonuclari/> (hurriyet.com.tr, 2024)

Tablo 4

AK Parti'nin Genellikle Düşük Oy Oranına Sahip Olduğu Üç Mahalle

Mahalle	AK Parti İBB Adayı (%)	Abdullah Özdemir (%)	Oy Farkı (%)
Bağlar	36.6	42.7	6.1
Hürriyet	38.8	45.5	6.7
Mahmutbey	46.9	53.6	6.7

Kaynak: <https://secim.hurriyet.com.tr/31-mart-2024-yerel-secimleri/istanbul-ili-yerel-secim-sonuclari/> (hurriyet.com.tr, 2024)

Tablo 3 ve 4 de yer alan veriler, Bağcılar ilçesindeki altı mahallede 2024 yerel seçimlerinde AK Parti İBB adayları ile Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir'in oy oranlarını karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Analiz, özellikle Bağlar, Hürriyet ve Mahmutbey mahallelerinde Abdullah Özdemir'in, AK Parti İBB adayına kıyasla belirgin bir oy avantajına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu fark, söz konusu mahallelerde %5 ila %7 arasında değişmektedir ve diğer üç mahallede gözlemlenen farktan anlamlı biçimde yüksektir. Mesela, Yenigün Mahallesi'nde Abdullah Özdemir 4,3 puan daha fazla oy almışken, Hürriyet Mahallesi'nde bu fark 6,8 puana çıkmıştır.

Bu durum, Abdullah Özdemir'in seçim kampanyasında izlediği yerel odaklı stratejilerin etkisini ortaya koymaktadır. Nitekim, bu üç mahallenin ortak özelliği, Balkan kökenli seçmenlerin yoğun olarak yaşaması ve bu toplulukların aktif hemşehri dernekleri aracılığıyla güçlü sosyal bağlara sahip olmalarıdır. Araştırma kapsamında yapılan gözlemler, Abdullah Özdemir'in bu derneklerle kurduğu sürekli ve doğrudan iletişimin, topluluk içinde güven ve aidiyet duygusunu pekiştirdiğini göstermektedir.

Bağcılar özelinde yapılan yerel seçim analizleri, AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir'in, partinin İBB Başkan adayları ve meclis üyeliği listesinden anlamlı biçimde daha yüksek oy aldığını ortaya koymaktadır. Bu durum, "candidate effect" (aday etkisi) kavramının yerel siyasetteki somut bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Wattenberg (Wattenberg, 1991), aday etkisinin özellikle parti aidiyetinin zayıf olduğu seçmenlerde belirleyici hale geldiğini; adayın kişiliği, iletişimi ve sahadaki görünürlüğü seçmen tercihine doğrudan etki ettiğini belirtmektedir.

Tablo 5

2019–2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Oy Oranlarındaki Değişim (Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Arnavutköy)

İlçe	AK Parti 2019 Oy Oranı (%)	AK Parti 2024 Oy Oranı (%)	Fark (%)
Bağcılar	57.89	55.42	-2.47
Esenler	65.47	50.45	-15.02
Sultangazi	58.52	46.80	-11.72
Arnavutköy	57.73	41.94	-15.79

<https://secim.hurriyet.com.tr/31-mart-2024-yerel-secimleri/istanbul-ili-yerel-secim-sonuclari/>
(hurriyet.com.tr, 2024)

Başka bir tabloyu incelediğimizde dikkat çeken bir diğer önemli husus, AK Parti'nin İstanbul 3. Bölgesi'nde siyasi açıdan "kale" olarak nitelendirilen Esenler, Bağcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde 2019 ve 2024 yerel seçimleri arasındaki oy oranı değişimidir. Bu dört ilçe arasında yapılan karşılaştırmada, AK Parti'nin oy kaybı en sınırlı düzeyde Bağcılar'da gerçekleşmiştir. Bu durum, Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir'in kişisel etkisinin belirli mahalleler de daha fazla olduğu ancak bunlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ilçe geneline yayılan bir destek oluşturduğunu göstermektedir. Abdullah Özdemir'in aday profili, yerel seçmenle kurduğu ilişki ağı ve etkin saha çalışmaları, partinin genel oy kaybının Bağcılar özelinde daha düşük seviyede kalmasına katkı sağlamış görünmektedir.

Sonuç

Bu çalışma, yerel seçimlerde seçmen davranışını etkileyen mikro düzeydeki etkenleri, özellikle aday profili ve mikromobilizasyon stratejileri bağlamında analiz etmeyi amaçlamıştır. Bağcılar örneğinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir'in 2024 yerel seçimlerindeki performansı, sadece partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'na ya da meclis üyesi listesine kıyasla daha yüksek oy oranı elde etmesiyle değil, aynı zamanda Bağcılar'ın genelinde AK Parti'nin oy kaybını sınırlı düzeyde tutabilmesiyle de dikkat çekmektedir.

Balkan kökenli göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Bağlar, Hürriyet ve Mahmutbey mahallelerinde Abdullah Özdemir'in oy oranlarındaki artış, adayın bu topluluklarla kurduğu doğrudan ve sürekli ilişki ağlarının önemini ortaya koymaktadır. Özdemir'in bu mahallelerdeki hemşehri dernekleriyle geliştirdiği güçlü bağlar, sadece seçim dönemiyle sınırlı kalmamış; kampanya öncesi ve sonrası süreçlerde de devam ederek seçmenle sürdürülebilir bir temas mekanizması kurulmuştur. Bu durum, mikromobilizasyon stratejilerinin yerel siyasette ne denli etkili olabileceğini açıkça göstermektedir.

Nitekim Abdullah Özdemir'in yerel düzeyde yürüttüğü kampanya stratejisi, sosyolojik modelin altını çizdiği aidiyet ve kimlik temelli bağları, psikolojik modelin vurguladığı duygusal ilişki kurma kapasitesini ve liderlik etkisini başarıyla birleştirmiştir. Mevcut veriler, seçmenin sadece parti kimliğine değil, adayın bireysel performansı, güvenilirliği ve toplumla kurduğu samimi ilişkilere de önem verdiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bu örnek olay çalışması, yerel siyasette aday odaklı kampanyaların ve mikro ölçekte yürütülen saha çalışmalarının seçmen davranışına olan etkisini somut biçimde ortaya koymaktadır. Yerel seçimlerin doğası gereği, adayın kişisel tanınırlığı, sosyal sermayesi ve toplumsal tabanla kurduğu bağlar, parti kimliğinin önüne geçebilmektedir. Bu bağlamda, Abdullah Özdemir'in

kampanya modeli, Türkiye’de yerel düzeyde yürütülecek seçim stratejilerine yönelik özgün ve başarılı bir örnek olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

- Akgül, A., & Çaha, Ö. (2024). Türkiye'de Seçmen Davranışı ve 2024 Seçimleri Yansıması. *Toplum ve Kimlik Dergisi* 1-1, s. 1-29.
- Antunes, R. J. (2010). Theoretical Models of Voting Behaviour. *Exedra Journal*, 4.
- Bayraktar, S. (2015). Yerel siyaset ve seçmen davranışı: Türkiye örneği. . Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. (1960). *The American Voter*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ceylan, F. (2020). Siyasal Rıza Bağlamında Oy Verme Davranışları Üzrine Bir Araştırma, Erzincan İli Örneği, (Doktora Tezi). Erzincan: Erciyes Üniversitesi.
- Çaha, Ö. (2002). Siyasal katılımıda yeni yönelimler ve Türkiye. . Ankara: : Vadi Yayınları.
- Çarkoğlu, A. (2004). Ideology or economic pragmatism?: Profiling Turkish voters in 2002. *Turkish Studies*, 5(1), s. 36-52.
- Çarkoğlu, A. (2008). Ideology or Economic Pragmatism?: Profiling Turkish Voters in 2007. *Turkish Studies*, 9(2), s. 317–344.
- Çarkoğlu, A. (2016). Oy verme davranışı. *Dünden bugüne Türkiye: Tarih, politika, toplum ve kültür*. İstanbul:: İş Bankası Kültür Yayınları.
- Demir, B. (2023). Sosyal medya kullanımının siyasal katılma üzerindeki etkisi: 2019 İstanbul yerel seçimleri örneği. İstanbul Üniversitesi.
- Devran, Y. (2004). Siyasal iletişimde aday imajı. . *Akademik Araştırmalar Dergisi* 24, s. 189-200.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. . New York: Harper and Row.
- Erder, S., & İncioğlu, N. (2008). Yerel seçim kampanyalarında seçmen davranışı: İstanbul örneği. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Erdoğan, , M., & Uyanık, G. (2020). Yerel Seçimlerde Ekonomik Beklentilerin Oy Tercihlerine Etkisi: Türkiye Örneği. *Siyasal Bilgiler Dergisi**, 25(2), s. 134–156.
- Eroğlu, E., & Avcı, E. (2021). Yerel Seçimlerde Hizmet Kalitesi ve Vergilemenin Seçmen Tercihi Üzerindeki Etkisi; Çanakkale Belediyesi Örneği. *Journal Of Life Economics* 8-2, s. 201-217.
- Erzen, E. (2015). Liderlik ve siyasal etkileşim: Seçmen tutumları üzerine bir inceleme. *Siyaset Bilimi Dergisi* 4-2, s. 65-78.
- Esmer, Y. (2012). *Türkiye'de Seçmen Davranışları*. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
- Gay, C., & Tate, K. (1998). Doubly bound: The impact of gender and race on the politics of Black women. *Political Psychology* 19-1, s. 169-184.
- Gökçe, A. (2016). Liderlik ve siyasal davranış ilişkisi: Karizmatik liderlik bağlamında Türkiye örneği. . *Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 1-2, s. 101-110.
- Huntington, S., & Dominguez, J. (1975). *Siyasal Gelişme (Çev. Özbudun)*. Ankara: Siyasal İlimler Derneği Yayınları.

- hurriyet.com.tr. (2024). <https://secim.hurriyet.com.tr/31-mart-2024-yerel-secimleri/istanbul-ili-yerel-secim-sonuclari/>. adresinden alındı
- Jovanoski, A., & Sharlamanov, K. (2014). Models of Voting. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 5(1), s. 16-24.
- Kalaycıoğlu, E. (1983). *Siyasal Katılma ve Eğitim*. İstanbul: Alan Yayıncılık.
- Kalender, A. (2005). *Siyasal iletişim seçmenler ve ikna stratejileri*. Konya: : Çizgi Kitabevi.
- Keçeci, T. (2021). *Türkiye'de Yerel Seçmen Davranışları: Kuramlar ve Uygulamalar*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Keyman, E., & Öniş, Z. (2007). *Türk Modernleşmesi: Dönüşüm Dinamikleri ve Aktörler*. İstanbul: İletişim.
- Koroğlu, Y. (2017). *Yerel seçimlerde seçmenlerin oy verme davranışları: Trabzon Büyükşehir Belediyesi örneği (Yüksek Lisans Tezi)*. Trabzon.
- Miller, W., & Hanks, J. (1996). *The new American voter*. Cambridge: Harvard University Press.
- Miş, N. (2018). Seçmen Tercihlerini Belirleyecek Faktörler. *Kriter Dergisi* 3-28.
- Nair, A. (2024). Institutionalising Technology in Local Governance: Evidence from Bangalore. *International Journal of Urban Sustainable Development*, s. 1-13.
- Negiz, N., & Akyıldız, F. (2012). Yerel seçimlerde seçmen davranışı: Hemşericilik olgusu üzerine bir değerlendirme. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 13(2), s. 177–192.
- Özçetin, B. (2019). The politics of the mainstream media in Turkey: Between anti-populism and populism. *Middle East Critique* 28-2, s. 179-198.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York:: Simon & Schuster.
- Salkım, S. (2012). *Dinin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisi; Bağcılar Örneği (Y.Lisans Tezi)*. Dinin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisi; Bağcılar Örneği (Y.Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement: Social movements and contentious politics*. Cambridge University Press.
- Turan, E., & Temizel, M. (2015). *Türkiye'de Seçmen Davranışları*. Konya: Kömen.
- Turan, E., & Temizel, M. (2016). *Türkiye'de Seçmen Davranışları*. Konya: Kömen.
- Uslu, Z., Bozkurt, B., & Tüfekçioğlu, H. (2017). Yerel seçimlerde seçmen davranışı: Kocaeli örneği. *Turkish Studies*, 12(14), s. 645-662.
- Uztuğ, F. (2004). *Siyasal iletişim yönetimi (1. baskı)*. . İstanbul: : Mediacat Yayınları.
- Wattenberg, M. (1991). *Aday Merkezli Siyasetin Yükselişi: 1980'lerin Başkanlık Seçimleri*. Cambridge: Harvard Üniversitesi Yayınları.